

O MARCO LEGAL DE CT&I, AVANÇOS E DESAFIOS PARA OS NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NITS)

The ST&I legal framework, advances and challenges for technological innovation centers (NITS)

Marcelo Campos D'Aguila¹

Daniel Bartha de Mattos Almeida²

Camila Marcolino de Souza Ribeiro³

RESUMO

Este estudo buscou avaliar os avanços proporcionados pelo Novo Marco Legal de CT&I (Lei 12.346/2016), com foco nos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), além de identificar os desafios enfrentados por eles, especialmente pela Fiocruz, assim como sugerir revisões para novos aprimoramentos. O Marco Legal proporcionou avanços incrementais significativos para as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), por meio de mudanças importantes na Lei de Inovação para otimizar o desempenho do Sistema Nacional de Inovação. No entanto, persistem desafios, como a flexibilização na contratação de recursos humanos para os NITs, novos arranjos legais para fornecimento de produtos pelas ICTs e o estabelecimento de novas formas de receita para as ICTs públicas dentre outros. Utilizando uma abordagem exploratória, foram analisadas fontes bibliográficas e documentais sobre inovação e o Novo Marco Legal de CT&I. Nesse contexto, em suas considerações finais, este trabalho sugere uma nova revisão da Lei de Inovação, visando fortalecer a estrutura dos NITs, simplificar processos burocráticos, aumentar recursos financeiros e promover parcerias entre instituições de pesquisa e empresas privadas. Essas ações podem ser cruciais para impulsionar uma cultura de inovação mais dinâmica e eficaz no cenário nacional e consolidar novas formas de receitas para as ICTs, especialmente as públicas.

Palavras-chave: Inovação, NIT, ICT, Hélices da inovação.

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the advancements brought about by the New Legal Framework for Science, Technology, and Innovation (Law 12,346/2016), focusing on the Technology Innovation Centers (NITs), as well as identifying the challenges they face, particularly by Fiocruz, and suggesting revisions for further improvements. The Legal Framework provided significant incremental advancements for Science and Technology Institutions (ICTs) through important changes in the Innovation Law to optimize the performance of the National Innovation System. However, challenges persist, such as flexibility in hiring human resources for NITs, new legal arrangements for the provision of products by ICTs, and the establishment of new forms of revenue for public ICTs, among others. Using an exploratory approach, bibliographic and documentary sources on innovation and the New Legal Framework for Science, Technology, and Innovation were analyzed. In this context, in its final considerations, this work suggests a new revision of the Innovation Law to strengthen the structure of NITs, simplify bureaucratic processes, increase financial resources, and promote partnerships between research institutions and private companies. These actions can be crucial to fostering a more dynamic and effective innovation culture on the national scene and consolidating new forms of revenue for ICTs, especially public ones.

Key-words: Innovation, NIT, ICT, Innovation Helix.

¹ Mestre, UFRJ, marcelodaguila@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/0997566428882200>, <https://orcid.org/0000-0001-8038-1963>

² Mestre, INPI, danielbartha@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/4613444851026301>

³ Mestre, INPI, camilamsr.adv@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4568059877487961>;

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A inovação desempenha um papel crucial para o desenvolvimento econômico e para o progresso de um país, ganhando, assim, papel de cada vez maior relevo no contexto da globalização (BARBOSA, 2020). Nesse sentido, de acordo com Ribeiro (2021), tal papel decorre do fato de a inovação ter um caráter transformador e com impactos reais na vida das pessoas, com incorporação de uma novidade ou aperfeiçoamento que implique no desenvolvimento de novos processos, produtos, serviços ou até mesmo na incorporação de novas características de processo, produto ou existente (BRASIL, 2016a; BARROS FILHO, 2019).

Na perspectiva do desenvolvimento econômico, com vistas ao desenvolvimento de uma nação por meio da inovação, importa destacar o arranjo alcançado pelas nações de alta densidade tecnológica, onde adotaram políticas públicas voltadas para esse propósito, sendo possível, portanto, observar nesses locais uma estreita relação entre a ciência e o desenvolvimento tecnológico como um dos principais impulsionadores. Essa articulação entre atores diversos das instituições públicas e privadas, segundo Freeman (1995), compreende o Sistema Nacional de Inovação (SNI), onde o sucesso da interação entre esses atores determinará a capacidade de gerar inovação e, conseqüentemente, alcançar o desenvolvimento.

A união articulada dos atores que compõem o SNI, no qual o Estado age enquanto um coordenador, tem-se demonstrado como uma força impulsionadora da inovação e desenvolvimento no mundo inteiro (GUILERMINO, 2011; FREEMAN, 1995)

Nessa conexão, é de relevo o destaque conferido às ciências e tecnologias (C&T) com vistas ao desenvolvimento não só econômico, como também social, sendo indutora de verdadeiras revoluções, seja na economia, consumo, transportes, comunicação como também em áreas cruciais e estratégica das nações como a saúde (RIBEIRO, 2021).

Nesse sentido, é que Barbosa (2020) evoca o conceito de “Quarta Revolução Industrial”. É no espírito dessa Quarta Revolução Industrial, que o Brasil deve se pautar, uma vez que é na chamada “sociedade do conhecimento” que o desenvolvimento econômico está imbricado com o desenvolvimento de novas tecnologias e, como advento, possui intrínseco potencial de inovação (SOARES; PRETE, 2018), sendo que tal inovação funciona como elemento definidor da competitividade dos países.

Destá forma, Ribeiro (2021) destaca que o conhecimento, enquanto valoroso ativo estratégico-econômico, é a verdadeira engrenagem rumo ao desenvolvimento, uma vez que logra patamar de

fonte principal para a obtenção das necessárias vantagens competitivas. Portanto, a busca pela inovação é vista como um fator chave para o crescimento econômico sustentável e para a competitividade na sociedade do conhecimento, onde o mundo está cada vez mais interconectado.

Soares e Prete (2018) destacam que o alcance e o estabelecimento de um ambiente propício à inovação, sobretudo no Brasil, devem ser intensificados, uma vez que são, majoritariamente, nas universidades e institutos de pesquisa onde se encontra a produção de conhecimento. Milton Santos (2003), nesse mesmo entendimento, afirma que o fomento a inovações é um processo fundamental para os países desenvolvidos. Do outro lado, é nas empresas que ocorre a transposição dos conhecimentos desenvolvidos e parcerias em produtos ou serviços, estabelecendo assim um ambiente sistêmico favorável à inovação (CHESBROUGH, 2007).

Nesse contexto, é estimulando a proteção da propriedade intelectual e fornecendo incentivos para a criação e adoção de novas tecnologias, como na consecução da cooperação entre universidade e empresa, que os resultados podem ser significativos, beneficiando toda a sociedade, sobretudo por meio governo com o papel de indutor na formulação de políticas públicas e financiador (RIBEIRO, 2021).

Em suma, as nações alçadas à lugares de destaque ou liderança, investem fortemente em políticas públicas voltadas à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), além de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&DI) (BARBOSA, 2020). É nessa direção em que o Brasil precisa atuar, traçando o seu foco no atendimento ao interesse público por meio de acesso a novos conhecimentos, produtos, serviços, medicamentos etc.

Com o fito de promover parcerias eficazes entre as Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT) e o setor privado, é imprescindível contar com um arcabouço normativo adequado que facilite a articulação e a harmonização dessa colaboração. Nesse diapasão, Ribeiro (2021) destaca que esforços foram empreendidos durante de décadas, por meio de políticas públicas cujo intuito maior foi o de impulsionar o desenvolvimento científico e tecnológico da nação, bem como de seu sistema de inovação.

No contexto do Estado enquanto promotor e coordenador de um SNI, surge a Lei nº 10.973, de 2004, a Lei de Inovação (BRASIL, 2004), emergindo assim como elemento indispensável para impulsionar a inovação de forma sistêmica no País. A Lei de Inovação é um diploma que legou importantes regramentos para o funcionamento das instituições com relação às áreas de pesquisas, parcerias e até mesmo acerca do funcionamento dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) das

instituições, estes que devem ser os guardiões da política de inovação de suas respectivas instituições, assim como o canal de conexão com outros parceiros e com o mercado.

Sob estes conceitos, este trabalho busca avaliar os principais avanços gerados pelo Marco Legal de CT&I (BRASIL, 2016), avaliando seu impacto, especialmente, nos NIT que possuem, dentre muitas atribuições impostas por esse diploma, a responsabilidade de zelar pela política de inovação das ICT e atuar enquanto ponte entre Universidades, centros de P&D e empresas. Busca-se ainda, apresentar os desafios ainda presentes, especialmente aqueles enfrentados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e, por conseguinte, possíveis propostas para nova revisão do Marco Legal.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Texto sobre a metodologia utilizada. Este estudo constitui uma pesquisa exploratória, empregando o método preconizado por Gil (2017), que abrange a investigação bibliográfica e documental sobre o tema inovação, sistema de inovação e Novo Marco Legal de C&T e Inovação.

Ainda segundo tal autor, a pesquisa exploratória visa a identificação de problemas e a obtenção de maior familiaridade com eles, permitindo a construção de hipóteses a partir dos aspectos relacionados aos temas investigados.

Desta forma, a pesquisa bibliográfica faz uso de materiais previamente publicados, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos, além de outros meios de disseminação do conhecimento, como CDs e materiais disponibilizados online. A pesquisa documental, por sua vez, utiliza relatórios, boletins, jornais, atos jurídicos, entre outros, demandando fontes confiáveis.

As pesquisas bibliográfica e documental foram realizadas entre janeiro e maio de 2024, servindo como base para o desenvolvimento deste trabalho.

No que diz respeito à pesquisa bibliográfica para embasar o referencial teórico deste estudo, foram consultados artigos, dissertações, livros e manuais em acesso aberto na rede mundial de computadores. Quanto à pesquisa documental, esta se baseou no acesso a sítios eletrônicos governamentais, como o Planalto (planalto.gov.br), para consulta das leis e decretos utilizados.

3 O MARCO LEGAL DE CT&I E SEUS AVANÇOS

Enquanto ponte mediadora, o Estado possui papel primordial ao demandar, bem como fomentar investimentos públicos e privados, além de propor legislações e normas que sejam

relacionadas à promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovações. Deste modo, Barbosa (2020) reflete que a lógica burocrática do Estado e a lógica da flexibilidade da econômica carecem coabitar de forma harmoniosa no âmbito do Sistema Nacional de Inovação.

É nesse influxo de reflexões onde se concluiu ser indiscutível a atualização, como um todo, do sistema legislativo, a fim de que fosse capaz de, efetivamente, promover a CT&I com vistas ao objetivo comum: o desenvolvimento da inovação. Todavia, como ressaltado por Ribeiro (2021), a Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88), até então, fazia menção apenas à expressão “ciência e tecnologia”, sendo a inovação tratada apenas tratada por meio de lei específica. Desse modo, alimentar a máquina burocrática estatal com a criação de uma nova legislação, repleta de regramentos novos e inútuos ou, até mesmo, a mera reprodução repetitiva de mandamentos já encontrados em diversas outras legislações e que não supriam as necessidades atuais, evidentemente não seria eficiente.

Com a verificação das fragilidades legais concernentes ao incentivo do desenvolvimento da inovação, Nazareno (2016) apresenta os três grandes eixos em que se basearam para a consecução da grande transformação legislativa: (i) integração entre empresas privadas e sistema público de pesquisa; (ii) simplificação de processos administrativos, de pessoal e financeiro, nas instituições públicas de pesquisa; e, (iii) descentralização do fomento ao desenvolvimento da CT&I nos entes federados.

Para tanto, fica evidente a necessidade de reforma na CF/88, a fim de viabilizar as demais alterações nos mais diversos textos legais, uma vez que a legislação infraconstitucional possui como fundamento de validade direta e imediata a Constituição da qual emana (KELSEN, 1998, p. 155). Sendo assim, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 85 (BRASIL, 2015), passando a prever explicitamente no texto da CF/88 o termo “inovação” enquanto um dever do Estado, constituindo o alicerce necessário para o advento da, até então idealizada, Lei nº 13.243, de 2016 (BRASIL, 2016), conhecida como “Novo Marco Legal de CT&I”, que trouxe consigo alterações substanciais em nove leis federais, notadamente com maior impacto na Lei de Inovação (BRASIL, 2004; D’AGUILA, 2023).

Conforme acima exposto, quanto ao três grandes eixos em que se basearam para a construção do Novo Marco Legal de CT&I, quais sejam, integração, simplificação e descentralização. Ribeiro (2021) ressalta ser imprescindível a incorporação desses três elementos, uma vez que a tríade CT&I é primordial para o desenvolvimento de um país, concluindo que a virtuosa e sinérgica colaboração

entre os atores do SNI é que desencadearam as ações iniciais para a transformação e que propulsionarão sua operabilidade e consequente alcance do objetivo final comum: desenvolvimento da inovação.

Ato contínuo, para a plena eficácia do Marco Legal de CT&I, tão somente no ano de 2018 é que foi publicado o novo Decreto regulamentador nº 9.283/2018 (BRASIL, 2018), trazendo temas sensíveis para a regulamentação, como: a formalização dos acordos de parceria; a concessão de licença com exclusividade dos resultados advindos de parcerias, sem necessidade de oferta tecnológica; aclarou as nuances sobre o compartilhamento e previsão de uso; buscou fomentar empreendedorismo; facilitou determinadas compras públicas; fortaleceu o papel do NIT como responsável pela interlocução entre o ICT e o mercado; além de prever a possibilidade de remanejamento de recursos e o repasse de recursos do parceiro privado para o parceiro público na formalização de acordos de parceria, dentre outros aspectos (BRASIL, 2018; D'AGUILA *et al.*, 2022).

Portanto, as alterações propostas foram de grande relevância para otimizar o funcionamento das ICT e impulsionar a transferência do conhecimento produzido, principalmente no Brasil. Assim, essas mudanças têm o objetivo de promover o desenvolvimento social, científico e tecnológico do país.

Sob essa égide, uma das iniciativas mais notáveis da Fiocruz, com relação ao tema, foi a celebração de uma parceria com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca para a absorção da tecnologia e produção da vacina contra a COVID-19, conhecida como "vacina de Oxford/AstraZeneca".

Essa parceria, fundamentada nos postulados inseridos na legislação pelo Novo Marco Legal de CT&I, permitiu a transferência de tecnologia para que a Fiocruz pudesse produzir a vacina no Brasil, durante o momento mais crítico da pandemia, visando a ampliação da capacidade de produção e o fornecimento de doses para a população brasileira.

Assim, diversos aprimoramentos previstos no Novo Marco Legal de CT&I e em seu Decreto regulamentador foram utilizadas para movimentar a encomenda tecnológica da vacina, tais como: criação do comitê de especialistas (art. 27, §5º); a garantia da transferência de tecnologia essencial para o país (art. 27, §10º); e a opção de compra do próprio encomendado (art. 31, parágrafo único), se beneficiando de todas as prerrogativas existentes na legislação.

A Fiocruz, através da sua unidade Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), ficou responsável pela produção local da vacina, utilizando a tecnologia desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela empresa AstraZeneca. Isso permitiu ao Brasil não apenas ter acesso a uma vacina eficaz e segura, mas também aumentar a sua capacidade de produção e contribuir para a distribuição da vacina em âmbito nacional, além de ter acesso a conhecimentos técnicos e aquisição dos insumos necessários para a produção da vacina no Brasil.

Em suma, o Novo Marco Legal de CT&I representou um avanço significativo ao estímulo da pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico no Brasil. Ao aprimorar as relações entre o setor público, privado e acadêmico, essa legislação contribui para a construção de uma base sólida para o crescimento sustentável, a competitividade internacional e a resolução de desafios complexos por meio da C&T.

No entanto, como ciclo de uma política pública, é mandatário que essa seja avaliada, objetivando assim sempre atender ao interesse público e aprimorar a gestão das ICT.

4 DOS DESAFIOS AINDA PRESENTES

Os NIT no Brasil desempenham nas ICT um papel vital na promoção da inovação e na transferência de tecnologia entre instituições de pesquisa e o setor privado (VAILATI *et al.*, 2012). Contudo, ao longo dos anos, têm enfrentado algumas dificuldades em seu funcionamento e na construção de parcerias com empresas privadas. Além disso, NITs nas ICTs estão em diferentes estágios em sua estruturação e funcionamento (MACHADO *et al.*, 2017). Para superar esses desafios, é necessário um olhar atento a um possível aprimoramento da Lei de Inovação, como se busca discutir neste trabalho.

A falta de recursos adequados às ICTs, e conseqüentemente aos seus NITs, pode impactar negativamente nas atividades, dificultando a prospecção de tecnologias e parceiros, a proteção de propriedade intelectual e a capacitação e retenção do pessoal, entre outras ações essenciais para a promoção da inovação (BARBALHO *et al.*, 2019).

Ademais, a falta de estruturação e padronização entre os diferentes NITs pode levar a variações na eficiência e no alcance dos resultados obtidos por essas instâncias. A Fiocruz, por sua vez, conta atualmente com um sistema complexo de funcionamento de sistema interno para gestão da inovação. Nos termos de sua Política de Inovação, o NIT da Fiocruz é a Coordenação de Gestão Tecnológica (Gestec), que por sua vez, coordena 21 NIT presentes em todas as Unidades da Fiocruz

presentes em diversos estados do país. Esse sistema complexo, apesar de oferecer capilaridade, traz desafios para o seu funcionamento.

Quanto aos seus recursos humanos, em razão da necessidade de concursos públicos para as ICT públicas e/ou do estabelecimento de vínculos precários com colaboradores, como bolsas, uma capacitação e retenção de pessoal é um grande desafio ao pleno funcionamento dos NITs, fato este que busca ser enfrentado por iniciativas como o Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT). Após a qualificação recebida nas ICT, muitos profissionais são cooptados pelo mercado com salários melhores ou devido a possibilidade de ingresso em um local que ofereça um plano de cargos e salários, implicando assim em alta rotatividade e fragilidade do funcionamento dos NITs

Há ainda que se ponderar as questões relacionadas à autonomia e poder de decisão do NIT. A título exemplificativo, habitualmente os NIT estão vinculados nas ICT públicas a estruturas hierárquicas superiores como diretorias, vice-presidências ou presidências.

Assim, especialmente nas ICT públicas, a ausência de competência para a tomada de decisão em uma negociação, cumulada com a falta de legislação padronizada, ou mesmo mecanismos internos padronizados para orientar a operacionalização dos NITs, notadamente no que diz respeito às formas de licenciamento e à definição de preços ou royalties. Tal situação compromete ou dificulta o estabelecimento de relações com parceiros privados ou mesmo implicam em atrasos na conclusão das negociações, o que é, certamente, um aspecto que afasta o interesse privado nas construções de relações com parceiros públicos.

No que se refere às licenças, merece atenção a hipótese de concessão de exclusividade da propriedade intelectual já desenvolvida, no caso em que uma ICT pública realiza atividades de desenvolvimento conjunto com um parceiro privado (BRASIL, 2004). Nesta hipótese, é necessário que reste sedimentado o entendimento sobre a possibilidade de licenciamento com exclusividade, sem a realização de oferta pública, de criações desenvolvidas previamente, que sejam úteis ou necessárias para a exploração da criação objeto da parceria para desenvolvimento conjunto. Isto porque o entendimento diverso pode ser um limitador ao estabelecimento de parcerias para aprimoramento e exploração de tecnologias desenvolvidas por ICT.

Isso ocorre porque as atividades de desenvolvimento conjunto normalmente ocorrem com base em ativos de propriedade intelectual e conhecimento técnicos já desenvolvidos, obtidos ou

licenciados pelos parceiros fora do escopo da parceria que se pretende implementar. Tais ativos e conhecimentos, ao serem configurados para o desenvolvimento de um produto ou serviços inovadores, apresentam-se vantajosos no sentido de reduzir o tempo de desenvolvimento, bem como o risco tecnológico inerente nas atividades de inovação, melhorando a relação entre custo e benefício presente no investimento na parceria.

Ainda, sobre a falta de celeridade na tomada de decisões e ações, é mister destacar que a Inovação encontra uma barreira nas disfunções burocracia. Para exemplificar este aspecto, basta considerar a necessidade de uma ICT pública contratar, por exemplo, uma assessoria para a proteção e manutenção de seus ativos de propriedade intelectual. Tal serviço encontrará incontáveis variáveis, tais como existência de moedas e valores distintos em cada repartição que se busque proteger, assim como as legislações a serem observada, necessidade de estabelecimento de representantes no exterior, variações de valores em razão da quantidade de reivindicações etc. Sendo assim um desafio para o solicitante transpor para um processo rígido de licitação uma contratação processos inovadores em regimes de contratações comuns.

Não obstante, modalidades mais complexas de contratação com base na nova lei de licitação representam um enorme custo administrativo para o planejamento, realização, aferição do resultado e gestão do contrato. A utilização de modalidades mais complexas pode esbarrar na falta de experiência dos setores de compras bem onerar demais a equipe do NIT envolvida, prejudicando o desempenho de suas atividades principais.

Outro aspecto que merece atenção no tocante a geração de receitas pelas próprias ICTs por meio da Inovação está relacionado ao fornecimento de produtos. Há, no entanto, a previsão para fornecimento de serviços técnicos especializados, nos termos da Lei de Inovação (BRASIL, 2004). No entanto, surge um obstáculo adicional à promoção da saúde e à geração de novas receitas, uma vez que ICT públicas não podem, devido à ausência de autorização legal, fornecer produtos ao mercado privado sem uma previsão legal expressa.

Ainda no caso da Fiocruz, muitas instituições, principalmente de caráter internacional, veem a instituição um parceiro estratégico para transferência de tecnologia, visando suprir tanto os mercados do Mercosul e da América Latina, assim como outros mercados. Essas regiões enfrentam uma significativa carência na capacidade de pesquisa e produção na área da saúde, o que justificaria a promoção dessas ações. No entanto, em face da ausência de dispositivo que faculte o fornecimento,

fica assim impedida a realização dessas parcerias internacionais de fornecimento de produtos fora do arcabouço de fornecimento para fins humanitários.

Portanto, como uma alternativa para revisão legal, poderia ser considerada a análise da viabilidade de ICT pública fornecer produtos também para o mercado público e privado nacional e internacional, sob condições, sob circunstâncias específicas como excedentes de produção, gargalos no Sistema Único de Saúde (SUS), ou dos sistemas de países limítrofes, emergências sanitárias, insumos para pesquisa etc.

A delimitação específica seria fundamental para afastar discussões sobre o caráter público das ICT, uma vez que enquanto instituições públicas, com algumas exceções, não têm o condão de buscar o desenvolvimento direto de atividades econômicas, muito embora suas ações possam resultar em notável impacto na economia e na sociedade.

Ainda sobre o aspecto do fornecimento, merece atenção a necessidade de proporcionar segurança jurídica para permitir que ICTs prestem serviços de fabricação de produtos (Contract Manufacturing Organisations - CMOs) a empresas interessadas, evidenciando o enquadramento como prestação de serviços técnicos conforme a Lei de Inovação. Isto contribuiria para o desenvolvimento interno e das capacidades produtivas, bem como promoveria o desenvolvimento científico e tecnológico nacional, ao permitir o acesso a novas drogas, conhecimentos, processos, produtos e serviços.

Além disso, a falta de conhecimento das empresas sobre o potencial de inovação das instituições de pesquisa constitui outro obstáculo. Muitas empresas desconhecem as oportunidades de parceria para o desenvolvimento de novas tecnologias, as hipóteses de licença com exclusividade etc., dificultando, assim, a aproximação entre as partes interessadas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apresentado neste trabalho, o Novo Marco Legal de CT&I representou considerável avanço para o processo de inovação das ICTs e trouxe aprimoramentos na Lei de Inovação e em outras leis, de forma a fomentar e desenvolver o SNI.

Embora tenha ocorrido o detalhamento e aprimoramento de importantes mecanismos no Novo Marco Legal de CT&I, tais como encomenda tecnologia, licenças com exclusividade para o parceiro privado etc., há ainda aspectos que precisam ser endereçados, tais como a flexibilização para

contratação e manutenção de recursos humanos para os NITs, novas possibilidades e arranjos legais para fencimento de produtos, dentre outros.

Diante desses desafios, a revisão da Lei de Inovação pode ser uma medida necessária. Essa revisão poderia contemplar o fortalecimento da estrutura dos NIT, simplificação de processos burocráticos, mecanismos alternativos de contratação e retenção de pessoal, aumento de recursos financeiros disponíveis e criação de incentivos para a aproximação entre instituições de pesquisa e empresas privadas.

Além disso, é essencial incentivar instituições de pesquisa o que é chamado de cultura de inovação nas, assim como promover maior conscientização nas empresas sobre o potencial das parcerias com as ICTs.

Em última análise, enfrentar esses desafios será essencial para que as ICTs possam efetivamente inovar e contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e social deste país. Nada obstante, ao fortalecer parcerias entre os setores públicos e privados, as instituições estarão alinhadas com o intuito de promover a inovação e o progresso do país.

Sob estas premissas, de maneira concisa, as considerações em relação às possibilidades de aprimoramento do arcabouço legal de CT&I são as seguintes:

I. Reforço das estruturas de gestão, com a instituição de fontes de receita para fortalecer as áreas e iniciativas ligadas à propriedade intelectual, prospecção de tecnologias, desenvolvimento do sistema produtivo e transferência tecnológica;

II. Introdução de novos métodos de contratação e retenção de talentos, visando ao desenvolvimento de atividades de extrema importância e especialização pelos NITs;

III. Criação de mecanismos simplificados para a contratação de serviços voltados à inovação pelas ICTs públicas, tais como para proteção e gestão de ativos intangíveis, prospecção, entre outros;

IV. Concessão de autorização legal às ICT públicas para fornecimento de produtos em mercados externos, expandindo além do âmbito público;

V. Expandir as hipóteses de prestação de serviços por parte das ICT, previstas no artigo 8º da Lei de Inovação, para permitir a prestação de serviços para a fabricação de produtos para terceiros;

VII. Caracterização da ampliação do escopo para concessão de licença com exclusividade, sem extrato de oferta, para situações que envolverem criações prévias ao estabelecimento de parceria para desenvolvimento conjunto, e para empresas constituídas em decorrência de programas de empreendedorismo das ICT;

Dessa forma, tais diretrizes delineiam as sugestões para o avanço do marco legal, visando impulsionar a pesquisa, a tecnologia e a inovação de forma mais eficaz e abrangente.

REFERÊNCIAS

BARBALHO, S. C. M. *et al.* (Org.). **O marco legal de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) e seu potencial impacto na inovação no Brasil**. Curitiba: Editora CRV, 2019. 236p

BARBOSA, C. M. M. **Marco legal da ciência, tecnologia e inovação no Brasil**. Bruno Monteiro Portela, Caio Márcio Melo Barbosa, Leopoldo Gomes Muraro, Rafael Dubeux – Salvador: Editora JusPodivm, 2020. 352 p.

BARROS FILHO, M. M. L.; CARVALHO, T. V. Contratos de Transferência de Tecnologia e Registro no INPI. *In*: FREY, I. A.; TONHOLO, J.; QUINTELLA, C. M. (Org.). **Conceitos e Aplicações de Transferência de Tecnologia**. 1. ed. Salvador: Editora do Instituto Federal da Bahia (EDIFBA), 2019. v. 1. p. 223-259. Disponível em: <http://www.profnit.org.br/pt/livros-profnit/>. Acessado em: Mar. 2019.

BRASIL. Congresso Nacional. **Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015**. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Brasília, 2015.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Brasília, 2004.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016**. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação (...), nos termos da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015. (Novo Marco Legal) Brasília, 2016

BRASIL. **Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018**. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º. Brasília, 2018.

CHESBROUGH, H.; SCHWARTZ, K. **Innovating Business Models with Co- Development Partnerships**. 2007. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/089563-08.2007.11657419>. Acessado em: Jan. 2021.

D'AGUILA, M. C.; FILGUEIRAS, R. A. Prospecção de Programas ou Ferramentas para Gerar Acordos de Parceria para PD&I. **Cadernos de Prospecção**, Salvador, v. 15 n. 3, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/cp.v15i3.47808>. Acessado em: Maio. 2024.

FREEMAN, C. **The 'National System of Innovation' in historical perspective**. Cambridge Journal of Economics, 1995, v. 19, p. 5-24. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/8f05/16fb264ccdcdeee667f7fc0607ff0bdf600c.pdf?_ga=2.176927717.1193340767.1612277382.1887246945.1612277382. Acessado em: Maio. 2024.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 129p.

GUILHERMINO, J. F. **Sistema de Inovação em Fitomedicamentos**: uma análise dos deságios e da complexidade da inovação a partir da biodiversidade brasileira. Ano da Defesa 2011. 272 p. Tese (Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Química, 2011. Disponível em: http://epqb.eq.ufrj.br/wp-content/uploads/2021/10/d11_03.pdf. Acessado em: Maio. 2024.

KELSEN, H. 1881-1973. **Teoria pura do direito**. Tradução João Baptista Machado. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 448p.

MACHADO, H. P. V. *et al.* Institucionalização de núcleos de inovação tecnológica em instituições de ciência e tecnologia da região sul do Brasil. **Revista Eletrônica de Administração**, Porto Alegre, v. 23, n. 3, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-2311.177.67190>. Acessado em: Maio. 2024.

NAZARENO, C. **As mudanças promovidas pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação) e seus impactos no setor**. Consultoria Legislativa; Câmara dos Deputados. Estudo técnico. Brasília, junho/2016. Disponível em https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/estudos-porassunto/tema-11/2016_7581_mudancas-promovidas-pela-lei-13-243-marco-legal-cti-claudio-nazareno. Acessado em: Maio. 2024.

RIBEIRO, C. M. de S. **Análise da implementação do marco legal de ciência, tecnologia e inovação nas instituições científicas, tecnológicas e de inovação**. Camila Marcolino de Souza Ribeiro. 2021. 76f.; figs.; quadros. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/dissertacoes/ribeiro-camila-marcolino-de-souza.pdf>. Acessado em: Maio. 2024.

SANTOS, M. **Economia espacial**. São Paulo: Edusp, 2003.

SOARES, F. de M.; PRETE, E. K. E. (Orgs). **Marco regulatório em ciência, tecnologia e inovação**: texto e contexto da Lei nº 13.243/2016. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2018. 220 p.

VAILATI, P. V.; TRZECIACK, D. S.; CORAL, E. **Estruturação e Gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica**: Modelo Profnit. Blumenau: NovaLetra, 2012.